

Зульфугарзаде Т.Э. Совершенствование правового регулирования смарт-контрактов

Zulfugarzade T. E. Improvement of smart contracts legal regulation

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СМАРТ-КОНТРАКТОВ

*Зульфугарзаде Теймур Эльдарович, доцент, кандидат юридических наук, доцент
кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова.*

Аннотация. В работе приведены краткие результаты исследования особенностей правового обеспечения смарт-контрактов и непосредственно связанных с ними вопросов осуществления майнинга, размещения токенов, оборота квазифинансовых средств (криптовалют) в современных условиях развития цифровой экономики и экономики свободного доступа; внесены предложения по совершенствованию правового обеспечения смарт-контрактов, выпуска токенов и оборота криптовалют.

Ключевые слова: смарт-контракт, токен, криптовалюта, блокчейн, хэшграф, специальные права заимствования, цифровая экономика, экономика свободного доступа.

Abstract. The paper presents brief results of the features of legal support of smart contracts and directly related issues of mining, token placement, circulation of quasi-funds (cryptocurrencies) study in the modern conditions of the digital economy and the economy of free access development; made proposals to improve the legal support of smart contracts, token issuance and turnover of cryptocurrencies.

Keywords: smart contract, token, cryptocurrency, blockchain, hashref, special drawing rights, digital economy, economy of free access.

Список литературы

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
2. Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» // СЗ РФ. 2011. № 27. Ст. 3872.
3. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // СЗ РФ. 2001. № 33 (ч. I). Ст. 3418.
4. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом» от 27.09.2007 № 612 // СЗ РФ. 2007. № 41. Ст. 4894.
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.08.2017 № 1030 «О системе управления реализацией программы «Цифровая экономика Российской Федерации» // СЗ РФ. 2017. № 36. Ст. 5450.
6. Определение Верховного Суда РФ от 19.03.2018 № 306-ЭС17-17686 по делу № А55-21700/2014 // СПС КонсультантПлюс.
7. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 9 января 2018 г. (Дело № 5-ГК17-220). URL.: http://test.vsrp.ru/stor_pdf.php?id=1618800 (дата обращения: 20.04.2018)
8. Проект федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» № 424632-7 от 26.03.2018 [Электронный ресурс]. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации (официальный сайт). 2018. URL.: <http://sozd.parlament.gov.ru/bill/424632-7> (дата обращения: 20.04.2018).
9. Дроздов И.А. Стоит задуматься, что можно упростить в существующем законодательстве, если люди решают свои экономические задачи альтернативными способами // Закон. 2018. № 2. С. 6-17.

10. Савельев А.И. Некоторые правовые аспекты использования смарт-контрактов и блокчейн-технологий по российскому праву // Закон. 2017. № 5. С. 94 - 117.
11. Blockchain устарел! Будущее за Hashgraph [Электронный ресурс]. 1997-2018. URL.: <https://subscribe.ru/digest/economics/news/n134480792.html> (дата обращения: 20.04.2018).
12. Lukas K. The unspoken side of the blockchain. Can we live without the third party? [Электронный ресурс]. URL.: <https://hackernoon.com/the-unspoken-side-of-the-blockchain-can-we-live-without-the-third-party-2ffd0b02014c> (дата обращения: 20.04.2018).
13. Szabo N. The Idea of Smart Contracts [Электронный ресурс]. 1994. URL.: <http://www.fon.hum.uva.nl/rob/Courses/InformationInSpeech/CDROM/Literature/LOTwinterschool2006/szabo.best.vwh.net/smart.contracts.html> (дата обращения: 20.04.2018).